

Lingua – navitas

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ

**ТІЛ БІЛІМІ
ИНСТИТУТЫ**

«Тіл – адамның адамдық
белгісінің зоры»

ШОРА ШАМҒАЛИҰЛЫ
САРЫБАЕВ

**100
ЖЫЛ**

**ЖАҢАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ
ТІЛ ҒЫЛЫМЫ, ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТҮРКІТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ,
ФИЛОЛОГИИ И ТҮРКОЛОГИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»**

**«ACTUAL PROBLEMS OF LANGUAGE SCIENCE, PHILOLOGY
AND TURKOLOGY IN THE ERA OF GLOBALIZATION»**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫ

**ШОРА ШАМҒАЛИҰЛЫ САРЫБАЕВ
100 ЖЫЛ**

**ЖАҒАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ ТІЛ ҒЫЛЫМЫ,
ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУДЫҢ
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ,
ФИЛОЛОГИИ И ТЮРКОЛОГИИ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**ACTUAL PROBLEMS OF LANGUAGE SCIENCE,
PHILOLOGY AND TURKOLOGY IN THE
ERA OF GLOBALIZATION**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ атындағы ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ имени АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА

AKHMET BAITURSYNULY INSTITUTE OF LINGUISTICS
OF THE COMMITTEE OF SCIENCE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Академик
ШОРА ШАМҒАЛИҰЛЫ САРЫБАЕВТЫҢ
туғанына 100 жыл толуына арналған

**«ЖАҢАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ ТІЛ ҒЫЛЫМЫ,
ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУДЫҢ
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты**
халықаралық конгресс

Ж И Н А Ғ Ы

Алматы
2025

ӘОЖ 811:80/81
КБЖ 81.2
Ж 12

*Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Жинақ ЖТН BR24993133 «Қазақ тілін лингвосинергетикалық, лингвоэкологиялық,
лингводидактикалық аспектіде зерттеу және оның оқу мәтін лингвистикалық
негіздерін әзірлеудегі қызметі» атты бағдарламалық-нысаналы зерттеу
жобасы аясында әзірленді.*

*Баспаға ҚР ҒЖБМ ҒК Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының Ғалымдар кеңесі ұсынған
(№ 8 хаттама, 2025 жылғы 16 қыркүйек)*

Бас редактор:

А. Фазылжанова – Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры,
филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Редакция алқасы:

ф.ғ.к. қауымд. проф. А.Фазылжанова, ф.ғ.д., проф. Қ.Кудеринова,
ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д., проф. З.Базарбаева, ф.ғ.д., проф. А.Алдаш,
ф.ғ.д., проф. Р. Шойбеков, ф.ғ.д., проф. Б.Момынова,
ф.ғ.д., проф. Қ. Рысберген, ф.ғ.д., проф. А. Жанабекова

Пікір жазғандар:

Ж.Манкеева – филология ғылымдарының докторы, профессор
М. Малбақов – филология ғылымдарының докторы, профессор

Жауапты шығарушылар:

филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор А.Сейітбекова,
PhD доктор А.Сейдама, филология ғылымдарының магистрі С.Сейілхан

Ж 12 «Жаһандану дәуіріндегі тіл ғылымы, филология және түркітанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық конгресс материалдары. – Алматы: Асыл ЖК, 2025. – 498 бет.

ISBN 978-601-7164-20-1

Жинаққа қазақ тіл білімінің көрнекті маманы, белгілі академик Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған «Жаһандану дәуіріндегі тіл ғылымы, филология және түркітанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық конгресс материалдары енді.

Жинаққа енген мақалаларда академик Ш.Ш. Сарыбаевтың ғылыми мұрасының қазақ тіл біліміндегі орны мен маңызы айқындалып, түркітанудың теориялық және қолданбалы бағыттары – тіл тарихы мен диалектология, лексикография мен лексикографияның қалыптасуы мен даму үрдістері, антропоэлектік бағыттағы зерттеулер, ұлттық корпус әзірлеу тәжірибесі және қазақ тілінің білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелері қарастырылады.

Бұл еңбек тілтанушы мамандарына, филология факультетінің докторанттары, магистранттары мен студенттеріне, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

**ӘОЖ 811:80/81
КБЖ 81.2**

ISBN 978-601-7164-20-1

© А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты, 2025

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦВЕТА

Аннотация. Статья посвящена лингвокультурологическому анализу цветовых концептов в каракалпакской и русской языковых картинах мира. Исследование раскрывает природу цвета как культурной константы, исследует его эволюцию от архетипа к символу и метафоре. Особое внимание уделяется выявлению национально-специфических различий в восприятии и символике цветов, обусловленных религиозным менталитетом, географическим ландшафтом, условиями жизни и гендерными особенностями этносов. На основе сравнительного анализа демонстрируется, как цветовые обозначения фиксируют уникальный культурный код и ценностные ориентиры каждого народа.

Ключевые слова: лингвокультурология, цветовой концепт, языковая картина мира, культурная коннотация, цветосимволика, сравнительный анализ.

Annotation. The article is devoted to a linguocultural analysis of color concepts in the Karakalpak and Russian linguistic worldviews. The study explores the nature of color as a cultural constant, tracing its evolution from an archetype to a symbol and metaphor. Special attention is paid to identifying nationally specific differences in the perception and symbolism of colors, determined by religious mentality, geographical landscape, living conditions, and gender characteristics of the ethnic groups. Based on a comparative analysis, it is demonstrated how color terms encapsulate the unique cultural code and value system of each nation.

Keywords: cultural linguistics, color concept, linguistic worldview, cultural connotation, color symbolism, comparative analysis.

Андатпа. Мақала қарақалпақ және орыс тілдік әлеміндегі түс түсініктерін лингвомәдениеттанулық талдауға арналған. Зерттеу түстің мәдени константа ретіндегі табиғатын ашып, оның архетиптен символға және метафораға дейін даму эволюциясын қарастырады. Этностардың діни менталитеті, географиялық ландшафты, тұрмыстық жағдайлар және гендерлік ерекшеліктерімен байланысты түстерді қабылдау мен символизмдегі ұлттық ерекше айырмашылықтарды анықтауға ерекше көңіл бөлінеді. Салыстырмалы талдау негізінде түс атауларының әр халықтың бірегей мәдени коды мен құндылықтар жүйесін қалай бекітетіні көрсетілген.

Тірек сөздер: лингвомәдениеттану, түс концепті, тілдік әлем туралы түсінік, мәдени коннотация, түс символизмі, салыстырмалы талдау.

Э.Сепир отмечал, что «Подлинный мир строится на лингвистических привычках этноса» (Сепир, 2003. 157), подчёркивая глубокую связь языка с мировосприятием и культурной идентичностью. В семантике того или иного слова всегда зафиксирован народный опыт, его культура. «Лишь при погружении слова в культуру можно полнее проявить его языковую и внеязыковую семантику, глубже проникнуть в суть культурных ценностей, заключённых в слове, понять их национальную специфику (Воробьев, 1997. 48).

На новом этапе развития науки о языке, на стыке областей научного знания возникают новые направления как психолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика и др. На фоне этнолингвистики возникла лингвокультурология, которая утвердилась как самостоятельная наука. Данная научная дисциплина направлена на изучение и описание взаимоотношения языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета.

С. Г. Вочкарев отмечает, что лингвокультурология представляет собой некую пищу, через которую исследователь может увидеть материальную и духовную самобытность этноса (Вочкарев, 2001).

Согласно Жаркынбековой Ш.К., цвет является одной из констант культуры, которая может служить своеобразной моделью её развития, отображающей пути формирования, освоения,

закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов (Жаркынбекова, 2004. 51). Многие явления культуры не могут быть поняты без учета семантики цвета. Он выступает в качестве одной из ключевых категории культуры, фиксирующей уникальную информацию о колорите окружающей природы, своеобразии исторического пути народа, взаимодействии различных этнических традиции, особенностях художественного видения мира. Исследователь Гуз Ю.В. разграничивает собственно цветовую картину мира и лингвоцветовую картину мира, где последняя эксплицируется лексическими средствами, имеющими в своей семантике элемент цветообозначения (Гуз, 2010. 7).

Ключевым термином культуры, культурным фокусом, опорной точкой менталитета, с лингвокультурной точки зрения является понятие культурный концепт. Понятие «концепт» набирающее в последнее время всё большую популярность, наиболее чётко расшифрован Д.С. Лихачёвым как результат столкновения словарного значения слова с личным народным опытом человека (Лихачёв, 1993. 3-9]. Концепты представляют собой коллективное наследие в сознании народа, его духовную культуру, концептосферу.

Единицей лингвоцветовой картины мира является цветовой концепт. Цветовой концепт, по мнению Ю. Гуза, это совокупность «осмысленных» и «прочувствованных» человеком эмоционально-ценностных и культурно-окрашенных смыслов цвета, нагруженных индивидуальными, социальными, этническими и другими наслоениями, образов символов, ассоциации (Гуз, 2010. 8).

В современных исследованиях по лингвокультурологии также широко употребляется термин «коннотация». По мнению В.Н. Телия «Коннотация-эмоционально-оценочная или стилистическая окраска лексической единицы узуального илиokkaзионального характера (Телия, 1995. 136). Культурная коннотация представляет собой те элементы прагматики, которые отражают связанные со словом культуры представления и традиции, господствующую в данном обществе практику использования соответствующей вещи и многие другие внеязыковые факторы.

В процессе развития разноуровневых значениях цвета учеными было выделено несколько эволюционных этапов в формировании семантики цвета: цвет-архетип, цвет-миф, цвет-символ, цвет-метафора (Бреслав, 2000. 61).

Цвет как архетип – универсальный образ, закрепившийся в коллективном бессознательном человека (Юнг, 1991. 81). Так, архетипы «черного» как связанного с тьмой и смертью встречается как в русской, так и в каракалпакской культуре. По Е.М. Мелетинскому, символика цвета в мифе является частью архаической картины мира. «Цветовые характеристики предметов и персонажей служат показателем их сакрального статуса и функций» (Мелетинский, 1994.74). К примеру, в тюркской мифологии «ак» (белый) означал сакральное, священное (белая одежда Хизра). Также и в христианской традиции белый цвет закреплен за божественным светом.

«Мифы порождаются общественным сознанием, символы – национальными или культурными» (Гатауллина, 2005. 9) Гатауллина Л.Р. определяет цвет как древнейший символ, который относится к символическому ядру культуры благодаря своему высокому семиотическому статусу, простоте и большой этнокультурной значимости и емкости.

Цветовой символ в языке реализуется через цветовую лексику (цветообозначения) имеющую символическое значение. Согласно Гатауллиной Л.Р. символическое значение цвета возникает под воздействием ряда факторов: (Гатауллина, 10-12).

1. Ритуально-обрядовая форма народной культуры (поверья, обряды, заклинания, мифы);
2. Исторические события и личности;
3. Теософия (христианство, ислам, буддизм и другие религии);
4. Интеллектуальное достояние нации и человека (художественные произведения, фольклорные тексты, паремии).

На основе анализа фактического материала, представленного в работах ряда исследователей, посвященных символике цвета, нами была разработана следующая таблица, отражающая функции цвета в лингвокультурологическом контексте:

Функция	Характеристика
Когнитивная	Структурирует восприятие мира; фиксирует оппозиции (свет/тьма, жизнь/смерть).
Аксиологическая	Выражает ценностные установки общества; белый = добро, чистота; чёрный = зло, хаос.
Ритуальная	Определяет обрядовую символику; используется в инициациях, свадьбах, похоронных ритуалах.
Коммуникативная	Передаёт культурные смыслы и коды; закрепляется в поговорах, устойчивых выражениях, мифах.
Художественно-эстетическая	Создаёт образность в литературе, искусстве, фольклоре; усиливает экспрессию произведения.
Эмоционально-психологическая	Воздействует на настроение и состояние человека; красный = возбуждение, синий = умиротворение.

В каракалпакском и русском национальных картинах мира могут наблюдаться различия в символическом осмыслении цвета. Данное явление констатируется нижеследующими факторами:

1. Различие национальных культур, предопределенная религиозным менталитетом. Например, в русской языковой картине мира зелёный цвет играет меньше канонической роли, чем в каракалпакском мировосприятии, где «жасыл» (зеленый) обладает сильной позитивной религиозной семантикой. Зеленый цвет в культуре каракалпаков - символ рая, жизни, святости.

2. Преобладание того или иного цвета в географическом ландшафте. Ландшафт у русских формирует лесно-водную палитру, поэтому преобладает цвета зеленый, белый, синий. Ландшафт у каракалпаков представляет степно-пустынную палитру, где превалирует цвета желтый, голубой, черный, коричневый. Различия ландшафтных цветов закрепились в культурных архетипах и языковых выражениях: у русских устойчивые образы «белого снега», «зеленого леса», «синего моря». У каракалпаков «көк аспан», (синее небо), «сары дала» (желтая степь), «кара жер» (черная земля).

3. Гендерные отличия в восприятии цветов. В культуре двух стран женщины проявляют более богатое восприятие цветов, (одежда, орнаменты, бытовая лексика). К примеру, у русских женщин палитра связана с природой и этикой (алый, сиреневый), а у каракалпакских женщин с орнаментально-ритуальной сферой и символикой плодородия (кызыл - оберегающая символика, жасыл - символ плодovitости).

4. Условия жизни этноса. В данной связи следует учитывать взгляд В.Г. Кульпиной, которая вводит понятие «этнически предпочтительных цветов». (Кульпина, 2001. 195). В русской культуре одной из предпочтительных цветов является золотой и желтый, так как долгие суровые зимы России сделали архетип данных цветов – Солнце, особенно ценным. Цвет божественного сияния, благодати, вечности и нетленности. Широко используется в иконописи (золотые фоны), украшении церковных куполов, парадной одежды царей и бояр. Цвет богатства и радости.

Таким образом, лингвокультурологический анализ цветообозначений демонстрирует, что цвет является фундаментальной константой культуры, аккумулирующей в своей семантике исторический опыт, религиозные воззрения, особенности национального менталитета и природного ландшафта этноса. Сравнительное исследование цветовых концептов в каракалпакской и русской лингвокультурах выявляет как универсальные архетипические черты, так и национально-специфические различия, обусловленные комплексом факторов: религиозным сознанием, географической средой, гендерными особенностями восприятия и условиями жизни народов. Эти различия находят своё отражение в культурных коннотациях, символике и системе устойчивых выражений каждого языка, формируя уникальную

лингвоцветовую картину мира. Следовательно, цвет служит не только средством обозначения зрительного восприятия, но и важнейшим инструментом передачи культурных кодов, ценностей и идентичности этноса, что подтверждает неразрывную связь языка, мышления и культуры.

Литература

1. Бреслав Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. – СПб., 2000. – 212 с.
2. Вочкарёв С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – 2001. № 1. – С. 64-72.
3. Гатауллина Л.Р. Роль цветообозначений в концептуализации мира: на материале фразеологизмов английского, немецкого, французского, русского и татарского языков: автореф. дис. канд. филол. наук. – Уфа, 2005. – 22 с.
4. Гуз Ю.В. Экспериментальное исследование базовых концептов цвета (на материале русского, английского, немецкого и китайского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Барнаул, 2010. – 22 с.
5. Жаркынбекова Ш.К. Концепты цвета в казахской и русской лингвокультурах: Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 206 с.
6. Кульпина В.Г. Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках. – М.: Московский лицей, 2001. – 470 с.
7. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52, № 1. – С. 3-9.
8. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1994. – 408 с.
9. Сепир Э., Уорф Б., Мюллер М., Витгенштейн Л. Языки как образ мира. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 568 с.
10. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Renaissance, 1991. – 304 с.
11. Телия, В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

Саёра ДЖОЛДАСОВА

*Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза,
Phd докторант
(Каракалтакстан, Нукус)*

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТ РЕБЁНОК В ТРУДАХ МАХМУДА АЛ-КАШГАРИ

Аннотация. В данной статье рассматривается лингвокультурологический анализ концепта «ребёнок» в классическом памятнике тюркской письменности XI века «Дивану лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари. Рассматривается специфика лексико-семантического поля данного концепта, выявляются культурные коннотации и этнографические реалии, отражающие представления тюркских народов о детстве и месте ребёнка в системе социокультурных ценностей. Отдельное внимание уделяется динамике функционирования концепта, его семантической устойчивости и вариативности в современных тюркских языках, что позволяет установить преемственность когнитивных и аксиологических моделей.

Ключевые слова: концепт, ребёнок, Махмуд ал-Кашгари, тюркские языки, лингвокультурология.

Андатпа. Бұл мақалада XI ғасырдағы түркі жазуының классикалық ескерткіші Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегіндегі «бала» концептісінің лингвомәдени талдауы қарастырылады. Осы ұғымның лексика-семантикалық өрісінің ерекшелігі қарастырылады, түркі халықтарының балалық шақ және баланың әлеуметтік-мәдени құндылықтар жүйесіндегі орны туралы түсініктерін көрсететін мәдени коннотациялар мен этнографиялық шынайылықтар анықталады. Қазіргі түркі тілдерінде

Қамызанова Б., Ермакова Т. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ АҒЗА АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ РЕҢКІ	274
Имангазина М. БЕЙВЕРБАЛДЫ КОММУНИКАЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЗЕҢДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	279
Оразымбетова Ш. ЛИНВКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦВЕТА	288
Джолдасова С. ЛИНВКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТ РЕБЁНОК В ТРУДАХ МАХМУДА АЛ-КАШГАРИ	291
Qayıpazarova U. THE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT «HEART» IN THE KARAKALPAK LANGUAGE	295
Назарова Ә. ASPECTS OF THE CONCEPT OF «LINGUISTIC CONSCIOUSNESS» AND ITS CONNECTION WITH THE CONCEPT OF «NATIONAL CONSCIOUSNESS» ABSTRACT	298
Балтабай Ж., Мухамеджанова Г. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТУЫСТЫҚ АТАУЛАРДЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	309
Уракова Л. ТҮРІК АШЫҚТАР ДӘСТҮРІНДЕ АНТРОПООРТАЛЫҚТЫ ТІЛДІК ӘДІСТЕР	313
Маханбетқызы А. МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ МЕН ПРАГМАТИКАНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ	317

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Уәли Н. БАҚ [масс-медиа] ТІЛІНДЕГІ АНА ТІЛІМІЗДІҢ АХУАЛЫ ҚАНДАЙ?	321
Жакупова А., Саметова Ф. ТЕРМИН – ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ	325
Даулетияр Г., Жұбай О. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ФИЗИКА ТЕРМИНДЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ	329
Кортабаева Г., Досмұрат А. СІБІРДЕГІ ТҮРКІ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫ ...335	
Садырбаева З. ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИ ФАКТОРЛАРДЫҢ ЕСІМДЕР РЕПЕРТУАРЫНА ЫҚПАЛЫ	339
Қаршығаева А. ҚАЗАҚ ТІЛІ ДЫБЫСТАРЫН ЖАҒАША ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ ...344	
Калибекулы Т. ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН БІРІЗДІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ	348
Бисенғали А. АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ЖАҢА СӨЗДЕРДІҢ ТЕРМИНДЕНУ ӘЛЕУЕТІ356	
Кортабаева Г., Каникеш А. СІБІРДЕГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	360
Мухамадиев Д., Сыздықов С., Тлеубекова Б., Ибраева А., Мухамадиева М. ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ЖАҒАША КӨЗҚАРАСТАР	363
Анесова У., Рахманбекова Н. АКАДЕМИЯЛЫҚ МӘТІН ТЫМ ЖАЛЫҚТЫРАТЫН БОЛУ КЕРЕК ПЕ? (ШЕТЕЛДІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕ)	367
Сексембаева Ә. ҰЛТТЫҚ ТІЛДІҢ ӘЛЕУЕТІ МЕН АВИАЦИЯ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІНІҢ АУДАРЫЛУ ҮДЕРІСТЕРІ	372
Жұманқызы А., Досмурзаева А. ЗАМАНАУИ ТҮРКІ ЕСІМДЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ САНАДАҒЫ ОРНЫ МЕН ҚОЛДАНЫСЫ	375
Адилханова М. ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫН ДАМУДАҒЫ ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАҢОВ ҚАҒИДАТТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ	382
Сапарова Н. ШАҚ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ	386
Қыдырбай А. АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖАЗЫЛЫМНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ	390
Сейітбатқал Ә. ЖЕТІСУ ӨңІРІ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ СЕМАНТИКАСЫ (экспедиция материалдары бойынша)	395
Yespolova Zh., Utebaliyeva A. FEATURES OF THE FORMATION OF MEDICAL TERMS IN THE KAZAKH LANGUAGE	401
Слямбеков Қ. ҚАЗАҚ САЯСАТКЕРЛЕРІ ТІЛІНДЕГІ АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	406
Павлова Ю. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЫ В МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ СМІ	410
Сәрсенбек Д. ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ОРНИТОНИМДЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ СИПАТЫ	415